

**LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK
(TPK18225)**

PERCOBAAN II

PENENTUAN SIFAT FISIK DARI SENYAWA ORGANIK

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Kimia Organik (TPK18225)

Dosen Pengampu:

Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.

Asisten Praktikum:

Rahmiati

Raudatul Janah

Disusun Oleh:

Nazwa Syauqiyah

180101090174

**PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PERCOBAAN I

Judul	: Penentuan Sifat Fisik dari Senyawa Organik
Tujuan	: Menentukan sifat fisik senyawa organik melalui percobaan dengan tepat.
Hari/Tanggal	: Rabu/ 26 Februari 2020
Tempat	: Laboratorium Kimia UIN Antasari Banjarmasin

I. DASAR TEORI

Titik didih dapat diartikan sebagai temperatur dimana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan udara di luar. Hal ini ditandai dengan adanya gelembung-gelembung uap dari cairan yang sering disebut mendidih yakni suatu wujud saat gelembung terbentuk dengan giat. Titik didih normal adalah keadaan ketika titik didih pada tekanan atmosfer 1 atm. Titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung berapa kuatnya gaya tarik antar molekul cairan. Cairan yang gaya tariknya lemah maka titik didihnya rendah (Prastika, 2014).

Dalam penentuan titik didih suatu zat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Pemanasan Zat

Ketika melakukan percobaan, maka pemanasan harus dilakukan secara bertahap.

2. Tekanan Udara

Berbeda dengan titik leleh, penentuan titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara. Semakin besar tekanan udaranya, maka semakin besar pula titik didih zat cair tersebut.

3. Banyaknya Zat yang digunakan

Lebih banyak zat yang digunakan, maka zat tersebut akan lebih lama mendidih (Prastika, 2014).

Ketika suatu zat mengalami pendidihan dan pelelehan, ikatan yang dimiliki zat akan terputus. Dengan kata lain, peristiwa pendidihan dan pelelehan pada dasarnya

merupakan pemutusan ikatan. Seperti halnya ikatan hidrogen, kekuatan gaya london berbanding lurus dengan titik didih dan titik leleh. Semakin besar gaya london suatu senyawa, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Semakin kuat ikatan yang terbentuk, semakin tinggi titik didih dan titik leleh zat. (Justiana, dkk, 2007).

Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan zat pelarut dan zat jumlahnya lebih sedikit disebut dengan zat yang terlarut. Kelarutan dari zat terlarut yaitu jumlah maksimum zat yang akan larut dalam sejumlah zat tertentu. Kelarutan dalam kualitatif dapat dibagi menjadi tiga, yaitu zat yang dapat larut, sedikit larut atau tidak larut. Zat dapat dikatakan tidak larut apabila zat tersebut tidak tercampur saat ditambahkan air (Chang, 2004).

Pengertian “*like dissolves like*” sangat umum digunakan dalam bidang kimia. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solute mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dengan molekul-molekul solven. Bila ada kesamaan dari sifat-sifat kelistrikan, misalnya momen dipol yang tinggi, antara solven-solut, maka gaya-gaya tarik yang terjadi antara solut-solven adalah kuat (Sastrohamidjojo, 2018).

Kelarutan sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu momen dipole dari pelarut tersebut. Hilderbrand membuktikan bahwa momen dipole tidak cukup untuk menjelaskan kelarutan zat polar dalam air. Kemampuan ikatan hidrogen zat terlarut lebih berpengaruh dibandingkan dengan polaritas. Air melarutkan fenol, aldehid, alkohol, keton dan lain-lain yang mengandung oksigen dan nitrogen yang membentuk ikatan hidrogen dalam air. Pelarut yang nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antar ion elektrolit kuat dan elektrolit lemah, karena ketetapan dielektrik pelarut yang rendah. Pelarut nonpolar termasuk ke dalam golongan pelarut aprotik dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non elektrolit serta tidak dapat memecahkan ikatan kovalen. Zat ionik dan polar, tidak dapat larut atau hanya larut sebagian dalam zat nonpolar (Martin, 1993).

Bahan yang bersifat polar terdiri dari bahan yang bersifat ionik atau kovalen. Untuk yang nonpolar umumnya adalah bersifat kovalen. Berdasarkan polaritas ini

maka pelarut-pelarut yang ada di alam juga dapat digolongkan. Hal ini dapat membantu pemilihan jenis pelarut yang akan digunakan saat akan melarutkan bahan (Iqmal, 2012).

Etanol adalah zat cair, tidak berwarna, berbau spesifik, mudah terbakar dan menguap, dapat bercampur dalam air dengan segala perbandingan. Secara garis besar penggunaan etanol adalah sebagai pelarut untuk zat organik maupun anorganik, bahan dasar industri cuka, ester, spiritus, asetaldehid, antiseptik dan sebagai bahan baku pembuatan eter dan etil (Wiratmaja, 2011).

Sifat Fisik Alkohol (Etanol)	Nilai Sifat Fisik Alkohol (Etanol)
Berat molekul	46,7
Titik beku	-141,15°C
Titik didih	78,5°C
Panas penguapan pada 70°C	4,64 kj/kg
Panas penguapan pada 80°C	855,66 kj/kg
Panas penguapan pada 100°C	900,83 kj/kg
Konduktivitas Panas (20°C)	18 $\mu\text{w}\cdot\text{m}^{-1}$
Panas Pembakaran	13700,82 kj/mol
Viskositas (20°C)	1,17 mPa
Tegangan Muka	22.03 Mn/M
Indeka Bias (20°C)	1,360482
Massa Jenis	0,78942

(Rizani, 2000).

Formalin merupakan cairan jernih yang tidak berwarna dengan bau menusuk. Bobot tiap mililiter adalah 1,08 gram. Dapat bercampur dengan air dan alkohol, tetapi tidak bercampur dengan kloroform dan eter (Norman & Waddington, 1983).

Aseton merupakan bahan kimia cair dengan rumus molekul $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Aseton memiliki aroma seperti buah dan memiliki rasa yang manis serta tidak berwarna. Aseton memiliki berat molekul 58,08 g/mol, titik didih 56,2°C (133,2°F) dan titik leleh -95,35°C (-139,6 °F). Aseton mempunyai tekanan uap 24 kPa pada suhu 20°C.

Aseton larut dalam air dingin maupun air panas. Aseton bersifat reaktif terhadap agen oksidasi, agen reduksi, asam dan alkali (Anonim, 2016).

Senyawa kloroform adalah senyawa haloalkana yang mengikat tiga atom halogen klor (Cl) pada rantai C-nya. Kloroform (CHCl_3) atau triklorometana sering digunakan sebagai bahan pembius, pelarut untuk lemak dan pelarut nonpolar di laboratorium atau industri. Wujudnya pada suhu ruang berupa cairan, namun mudah menguap. Pada suhu dan tekanan normal, kloroform adalah cairan yang sangat mudah menguap, jernih, tidak berwarna, berat, sangat bias, dan tidak mudah terbakar (Putri, dkk, 2013).

No.	Sifat Fisik Kloroform	Nilai Sifat Fisik Kloroform
1.	Molekul berat	113,4
2.	Titik didih	61,15°C - 61,70 °C
3.	Titik leleh	-63,2 °C sampai -63,5°C
4.	Kepadatan relatif uap (udara=1)	4,1-4,36 kg/m pada 101 kPa 0°C.
5.	Tekanan uap	21,15 kPa pada 20°C
6.	Kelarutan dalam air: Pada 0°C Pada 10°C Pada 20°C	10,62 g/kg 95 g/kg 8,22 g/kg
7.	Specific gravity	1,483 pada 20°C.

(Putri, dkk, 2013).

II. HIPOTESIS

Tidak sama, yaitu:

1. Etanol/ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Etanol berwujud cair, berbau seperti alkohol dan tidak berwarna. Etanol memiliki titik didih sebesar 78,5°C, titik leleh -144, 1°C, berat jenis 0,789, mudah menguap, mudah terbakar dengan memberikan warna nyala api berwarna biru (karena di bawah 2000°C), sangat mudah larut dalam air, kloroform dan eter p.

2. Kloroform/ CHCl_3

Kloroform berwujud cairan, mudah menguap, tidak berwarna, bau khas, rasa manis dan tidak mudah terbakar (tidak mempunyai nyala api), larut dalam kurang lebih 200 bagian air, mudah larut dalam etanol mutlak, eter, sebagian besar pelarut organik, minyak atsiri dan dalam minyak lemak. Berat molekul 119,38 g/mol. Titik didih 61,15°C dan titik lebur -63,5°C, serta massa jenis 1,48 kg/m³.

3. Aseton/(CH₃)₂CO

Aseton merupakan bahan kimia cair yang memiliki aroma seperti buah dan memiliki rasa manis serta tidak berwarna. Aseton memiliki berat molekul 58,08 g/mol, titik didih 56,2 °C dan titik leleh -95,35°C. Aseton mudah menguap, mudah terbakar dengan nyala api berwarna biru (karena mengalami pembakaran sempurna), dapat bercampur dengan air, etanol (95%), kloroform membentuk larutan jernih, serta memiliki massa jenis 784 kg/m³.

4. Iso-Propanol/CH₃CH₂CHOHCH₃

Iso-propanol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, bau khas, mudah terbakar dengan warna nyala api biru, dapat bercampur dengan air, kloroform dan eter. Titik didih 82,6°C dan titik lebur -89°C. Berat molekul 60,10 g/mol dan massa jenis 786 kg/m³.

III. ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat:

1. Tabung reaksi	5 buah
2. Rak tabung reaksi	1 buah
3. Gelas arloji	2 buah
4. Gelas beaker 100 ml	3 buah
5. Gelas beaker 500 ml	1 buah
6. Botol semprot	1 buah
7. Kassa asbes	1 buah
8. Klem dan standar	1 set
9. Penjepit tabung reaksi	1 buah
10. Termometer	1 buah

11. Kaki tiga	1 buah
12. Pipet tetes	5 buah
13. Gelas ukur 10 ml	5 buah
14. Timbangan	1 buah
15. Korek api	1 buah

3.2 Bahan:

1. Etanol
2. Air/aquades
3. Kloroform
4. Aseton
5. Formalin

IV. PROSEDUR KERJA

1. Penentuan Titik Didih

Memasukkan etanol dalam tabung reaksi sebanyak 8 mm dari dasarnya, kemudian mengikatkan tabung reaksi yang berisi etanol dengan termometer dengan ujung tabung reaksi sejajar dengan ujung bawah termometer. Setelah itu, mengisi gelas kimia dengan aquades secukupnya, kemudian meletakkan di atas pemanas, lalu memasang termometer pada standar dengan bantuan klem, kemudian mencelupkan termometer pada pemanas air. Setelah itu, memanaskan pemanas dan mengaduk cairan selama pemanasan dan mengamati perubahan termometer yang terjadi di dalam tabung reaksi sehingga membentuk gelembung kontinu.

2. Penentuan Berat Jenis

Menimbang gelas ukur 10 ml yang kering dan bersih, kemudian mengisi gelas ukur dengan 10 ml sampel (kloroform, etanol, aseton dan formalin), setelah itu menghitung berat 10 ml cairan tersebut, lalu menghitung berat jenisnya dan mencatat berat jenisnya.

3. Uji Kelarutan

Memasukkan 2 ml dalam tabung reaksi pada masing-masing 4 tabung reaksi, kemudian meneteskan tabung reaksi berisi air dengan etanol, kloroform, formalin dan aseton pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, mengocok tabung reaksi yang

telah ditetesi sampel, lalu mengamati perubahan yang terjadi dan mencatat pada lembar pengamatan.

4. Uji Nyala

Meneteskan sampel (etanol, formalin, kloroform, dan aseton) sebanyak 5 tetes ke dalam sebuah gelas arloji, kemudian membakar sampel dengan menggunakan korek api dan mencatat pengamatan kalian.

V. HASIL PENGAMATAN

1. Penentuan Titik Didih

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Memasukkan etanol dalam tabung reaksi sebanyak 8 mm dari dasarnya	-
2.	Mengikatkan tabung reaksi yang berisi etanol dengan termometer dengan ujung tabung reaksi sejajar dengan ujung bawah thermometer	-
3.	Mengisi gelas kimia dengan aquades secukupnya.	-
4.	Meletakkan di atas pemanas, lalu memasang termometer pada standar dengan bantuan klem, kemudian mencelupkan termometer pada pemanas air	-
5.	Memanaskan pemanas dan mengaduk cairan selama pemanasan dan mengamati perubahan termometer yang terjadi di dalam tabung reaksi	<ul style="list-style-type: none">- Suhu etanol ketika pemanasan diperoleh suhu 79°C.- Suhu kloroform ketika pemanasan diperoleh suhu 85°C.- Suhu aseton ketika pemanasan

	sehingga membentuk gelembung kontinu.	diperoleh suhu 75°C. - Suhu formalin ketika pemanasan diperoleh suhu 97°C.
--	---------------------------------------	---

2. Penentuan Berat Jenis

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Menimbang gelas ukur 10 ml yang kering dan bersih	Terdapat berat gelas ukur 10 ml yang kering dan bersih sebanyak 29,21 g.
2.	Mengisi gelas ukur dengan 10 ml sampel (kloroform, etanol, aseton dan formalin)	Terdapat 10 ml sampel (kloroform, etanol, aseton dan formalin) pada masing-masing gelas ukur.
3.	Menghitung berat 10 ml cairan (kloroform, etanol, aseton dan formalin)	Berat etanol = 9,79 g Berat kloroform = 14,69 g Berat Aseton = 8,54 g Berat Formalin = 9,56 g
4.	Menghitung berat jenisnya dan mencatat berat jenisnya.	Berat jenis etanol = 0,979 g/ml Berat jenis kloroform = 1,469 g/ml Berat jenis aseton = 0,854 g/ml Berat jenis formalin = 0,956 g/ml

3. Uji Kelarutan

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Menetesi tabung reaksi berisi air dengan etanol, kloroform, formalin dan aseton pada masing-masing tabung reaksi.	Terdapat campuran air dengan etanol, kloroform, formalin dan aseton pada masing-masing tabung reaksi.
2.	Mengocok tabung reaksi yang telah ditetesi sampel dan mengamati perubahan yang	Etanol larut dalam pelarut air. Kloroform tidak larut dalam pelarut air. Aseton larut dalam pelarut air.

	terjadi	Formalin larut dalam pelarut air.
--	---------	-----------------------------------

4. Uji Nyala

No.	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1.	Meneteskan sampel (etanol, formalin, kloroform, dan aseton) sebanyak 5 tetes ke dalam sebuah gelas arloji.	Terdapat 5 tetes sampel (etanol, formalin, kloroform, dan aseton) dalam sebuah gelas arloji.
2.	Membakar sampel dengan menggunakan korek api.	<p>Pada etanol terjadi pembakaran, warna nyala api biru, dan etanol mudah menguap.</p> <p>Pada kloroform tidak terjadi pembakaran namun terdapat asap pembakaran.</p> <p>Pada aseton terjadi pembakaran, warna nyala api biru dan aseton mudah menguap.</p> <p>Pada formalin tidak terjadi pembakaran.</p>

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Titik Didih

Titik didih dapat diartikan sebagai temperatur dimana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan udara di luar. Hal ini ditandai dengan adanya gelembung-gelembung uap dari cairan yang sering disebut mendidih yakni suatu wujud saat gelembung terbentuk dengan giat (gelembung kontinu).

Memasukkan etanol dalam tabung reaksi sebanyak 8 mm dari dasarnya, kemudian mengikatkan tabung reaksi yang berisi etanol dengan termometer dengan ujung tabung reaksi sejajar dengan ujung bawah termometer. Setelah itu, mengisi gelas kimia dengan aquades secukupnya, kemudian meletakkan di atas pemanas, lalu memasang termometer pada standar dengan bantuan klem, kemudian mencelupkan termometer pada pemanas air. Setelah itu, memanaskan pemanas dan mengaduk

cairan selama pemanasan dan mengamati perubahan termometer yang terjadi di dalam tabung reaksi sehingga membentuk gelembung kontinu, suhu yang diperoleh pada sampel ketika melakukan pemanasan adalah suhu etanol ketika pemanasan diperoleh suhu 79°C , suhu kloroform ketika pemanasan diperoleh 85°C , pada suhu kloroform yang diperoleh berbeda dengan teori yang telah disebutkan ($61,15^{\circ}\text{C}$), hal ini mungkin dikarenakan larutan kloroform telah terkontaminasi oleh larutan lain yang membuat ikatan semakin kuat atau semakin sulit untuk diputuskan. Adapun suhu aseton ketika pemanasan diperoleh suhu 75°C suhu yang diperoleh berbeda dengan teori yang ada hal ini memungkinkan zat yang digunakan sudah tidak murni, dan suhu formalin ketika pemanasan diperoleh 97°C , perbedaan suhu titik didih yang diperoleh diakibatkan karena perbedaan kekuatan ikatan, karena semakin kuat ikatan yang terbentuk, semakin tinggi titik didih dan titik leleh zat baik itu ikatan London maupun ikatan hidrogen.

2. Penentuan Berat Jenis

Berat jenis adalah perbandingan antara bobot zat dibanding dengan volume zat pada suhu tertentu (biasanya pada suhu 25°C).

Pada percobaan berat jenis ini, ditimbang gelas ukur 10 ml yang kering dan bersih terlebih dahulu fungsinya adalah agar mempermudah dalam perhitungan berat molekul sampel nantinya. Kemudian menghitung berat 10 ml cairan (kloroform, etanol, aseton dan formalin) yang menghasilkan berat etanol adalah 9,79 g, berat kloroform adalah 14,69 g, berat aseton adalah 8,54 g dan berat formalin adalah 9,56 g. Setelah itu menghitung berat jenisnya sehingga diperoleh data etanol yaitu 0,979 g/ml, kloroform yaitu 1,469 g/ml, aseton yaitu 0,854 g/ml dan formalin yaitu 0,956 g/ml.

3. Uji Kelarutan

Pada percobaan ini digunakan pelarut berupa air yang bersifat polar dan sebagai zat yang terlarutnya adalah etanol, kloroform, aseton dan formalin. Kelarutan sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu momen dipole dari pelarut tersebut.

Kelarutan adalah kemampuan suatu zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solute mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dengan molekul-molekul solven. Bila ada kesamaan dari sifat-sifat kelistrikan, misalnya momen dipol yang tinggi, antara solven-solut, maka gaya-gaya tarik yang terjadi antara solut-solven adalah kuat.

Pada pengujian ini dicampurkan etanol dengan pelarut air, kemudian campuran tersebut dikocok agar mempercepat dalam penyatuan/reaksi yang terjadi. Hasilnya adalah senyawa etanol larut terhadap pelarut air. Ini membuktikan bahwa larutan etanol termasuk ke dalam golongan senyawa polar, gugus alkil pada etanol tidak begitu panjang dan tidak merubah tingkat keelektronegatifan sehingga etanol dapat larut dalam pelarut polar (air). Kloroform tidak larut dalam pelarut air, karena kloroform bersifat non polar sehingga ketika bercampur dengan air yang bersifat polar ia tidak bisa larut, karena pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit kuat dan lemah karena tetapan dielektrik yang rendah. Pelarut nonpolar juga tidak dapat memecah ikatan kovalen dan elektrolit yang berionisasi lemah karena pelarut nonpolar termasuk ke dalam golongan pelarut inert, dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan nonelektrolit. Oleh karena itu, zat pelarut polar tidak larut atau hanya sedikit larut dalam pelarut nonpolar. Aseton larut dalam pelarut air, hal ini karena aseton bersifat semipolar yang dapat digunakan sebagai pelarut polar maupun nonpolar, sifat ini dikarenakan pada aseton terdapat ikatan C=O yang memiliki selisih keelektronegatifan sebesar 1 yang menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat polar, akan tetapi dalam struktur molekul aseton terdapat juga ikatan C-H yang memiliki selisih keelektronegatifan sebesar 0,4 maka aseton juga bersifat nonpolar. Sifat kepolaran aseton menyebabkan aseton dapat digunakan sebagai pelarut senyawa polar dan nonpolar. Adapun pada pengujian formalin larut dalam pelarut air, karena formalin bersifat polar yang memiliki sifat kepolaran sama dengan air.

Polaritas dari suatu senyawa dijelaskan dalam istilah momen dipol. Polaritas dari suatu senyawa juga dihubungkan dengan konstanta dielektriknya, dimana jika nilai dielektriknya meningkat maka kepolaran dari suatu senyawa juga meningkat.

Senyawa konstanta dielektrik umumnya larut dalam air, sedangkan senyawa dengan konstanta dielektrik yang rendah cenderung tidak larut dalam air.

4. Uji Nyala

Pada percobaan ini meneteskan sampel (etanol, formalin, kloroform, dan aseton) sebanyak 5 tetes ke dalam sebuah gelas arloji. Kemudian masing-masing sampel dibakar, yang menghasilkan pada etanol terjadi pembakaran, warna nyala api biru, dan etanol mudah menguap, pada kloroform tidak terjadi pembakaran namun terdapat asap pembakaran, pada aseton terjadi pembakaran, warna nyala api biru dan aseton mudah menguap dan pada formalin tidak terjadi pembakaran.

Pada etanol dan aseton, nyala api berwarna biru karena terjadi pada proses pembakaran dibawah suhu 2000°C dan juga karena jumlah atom Cnya hanya 2 atau 3, sehingga energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan makin kecil, dan energi yang dibebaskan saat pembentukan ikatan baru semakin besar. Pembakaran etanol dan aseton melepas banyak kalor sehingga terjadi proses pembakaran atau nyala api lebih besar. Karena pembakaran aseton dan etanol adalah pembakaran sempurna menghasilkan CO_2 dan H_2O , jadi warna nyala api etanol berwarna biru dan warna nyala api aseton biru dengan api agak orange.

Reaksi pembakaran etanol:

Reaksi pembakaran aseton:

Adapun pada kloroform dan formalin tidak terjadi pembakaran dikarenakan tidak bisa mengalami pembakaran secara sempurna sebagaimana yang terjadi pada etanol dan aseton.

Reaksi yang terjadi pada kloroform:

CO₂ adalah karbon yang sudah teroksidasi maksimal, sehingga tidak dapat lagi bereaksi dengan oksigen, atau zat oksidator lainnya. Ini sebabnya CO₂ sangat sulit direaksikan dengan pembakaran atau oksidasi. Sehingga CO₂ dapat mengusir gas-gas lain, terutama yang ada di dekat nyala api. Dengan tidak adanya oksigen, maka api pada korek akan padam.

Pada formalin tidak terjadi pembakaran dikarenakan formalin tidak terjadi pembakaran secara sempurna seperti etanol dan aseton.

VII. KESIMPULAN

Titik didih dapat diartikan sebagai temperatur dimana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan udara di luar. Adanya ikatan hidrogen mempengaruhi kekuatan titik didih. Pada pengujian titik didih suhu etanol ketika pemanasan diperoleh suhu 79°C, suhu kloroform ketika pemanasan diperoleh suhu 85°C, suhu aseton ketika pemanasan diperoleh suhu 75°C, dan suhu formalin ketika pemanasan diperoleh suhu 97°C.

Berat jenis adalah perbandingan antara bobot zat dibanding dengan volume zat pada suhu tertentu (biasanya pada suhu 25°C). Pada percobaan ini berat jenis sampel yang diperoleh etanol yaitu 0,979 g/ml, kloroform yaitu 1,469 g/ml, aseton yaitu 0,854 g/ml dan formalin yaitu 0,956 g/ml.

Kelarutan adalah kemampuan suatu zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solute mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dengan molekul-molekul solven atau kelarutan dapat terjadi antara molekul polar dan polar dan juga sebaliknya. Etanol, aseton dan formalin merupakan senyawa polar sehingga ketika bereaksi dengan air yang juga bersifat polar maka terjadi kelarutan, sedangkan kloroform termasuk senyawa nonpolar sehingga ketika bereaksi dengan air tidak terjadi kelarutan.

Nyala api hanya terjadi pada etanol dan aseton, hal ini dikarenakan pada kedua senyawa tersebut jumlah atom Cnya hanya 2 atau 3, sehingga energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan makin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Chang, R. (2004). *Kimia Dasar: Konsep-Konsep Inti Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Iqmal. (2012). *Kaidah Kelarutan Bahan*. <http://iqmal.staff.ac.id?p-2425>. Diakses 25 november 2012.
- Justiana, M, dkk. (2007). *KIMIA 2 SMA Kelas XI*. Bogor: Yudhistira.
- Martin, A. (1993). *Farmasi Fisik Dasar-Dasar Kimia Fisik dalam Ilmu Farmasetik Edisi Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Norman, W. D. (1998). *Teknologi Pengawetan Pangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prastika, H. H. (2020, Maret Selas). *LAPORAN PRAKTIKUM TITIK LELEH DAN TITIK DIDIH*. Retrieved November Jumat, 2014, from (DOC) titik leleh dan titik didih | Helen Helda Prast. -Academia.edu: https://www.academia.edu/9432225/titik_leleh_dan_titik_didih.
- Putri Hayati Nufus, d. (2020, Maret Selasa). *LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK Pembuatan Kloroform*. Retrieved November Senin, 2013, from LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK Pembuatan Kloroform-Academia.edu: https://www.academia.edu/29837706/LAPORAN_PRAKTIKUM_KIMIA_ORGANIK_Pembuatan_Kloroform.
- Rizani, K. Z. (2000). *Pengaruh Konsentrasi Gula Reduksi dan Inokulum (*Saccharomyces cerevisiae*) pada Proses Fermentasi Sari Kulit Nanas (*Ananas Comosus L.Mmerr*) untuk Produksi Etanol*. Malang: Universiti Briwijaya.
- Sastrohamidjojo, H. (2018). *Kimia Dasar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wiratmaja, d. (2011). Pembuatan Etanol Generasi Kedua dengan Memanfaatkan Limbah Rumpu Laut *Eucheuma Cottonii* sebagai Bahan Baku. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 5 No.1*.

LAMPIRAN FOTO

1. Penentuan Titik Didih

1. Memasukkan etanol dalam tabung reaksi sebanyak 8 mm dari dasarnya.

2. Mengikatkan tabung reaksi yang berisi etanol dengan termometer secara sejajar.

3. Mengisi gelas kimia dengan aquades secukupnya, kemudian meletakkannya di atas pemanas.

4. Memasang termometer pada standar dengan bantuan klem, kemudian mencelupkan termometer pada pemanas air.

5. Mengukur suhu etanol ketika pemanasan diperoleh suhu 79°C.

6. Mengukur suhu kloroform ketika pemanasan diperoleh suhu 85°C.

7. Mengukur suhu aseton ketika pemanasan diperoleh suhu 75°C.

8. Mengukur suhu formalin ketika pemanasan diperoleh suhu 97°C.

2. Penentuan Berat Jenis

1. Menimbang gelas ukur 10 ml yang kering dan bersih.

2. Menimbang gelas ukur + 10 ml kloroform.

3. Menimbang gelas ukur + 10 ml etanol.

4. Menimbang gelas ukur + 10 ml aseton.

5. Menimbang gelas ukur + 10 ml formalin.

3. Uji Kelarutan

1. Menetesi tabung reaksi berisi air dengan etanol.

2. Menetesi tabung reaksi berisi air dengan kloroform.

3. Menetesi tabung reaksi berisi air dengan aseton.

4. Menetesi tabung reaksi berisi air dengan formalin.

4. Uji Nyala

1. Membakar etanol menghasilkan warna nyala api biru.

2. Membakar kloroform, tidak terbakar dan mengeluarkan asap.

3. Membakar aseton menghasilkan warna nyala api biru di bagian bawah dan orange dibagian atas.

4. Formalin tidak bisa terbakar.